

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15352272>

УДК 316.28

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Е.М. Онучкова,

студентка 3 курса, напр. «Клиническая психология»

Е.Н. Устюжанинова,

доц.,

СФ МГПУ,

г. Самара

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь семейных эмоциональных коммуникаций, волевых качеств личности и аддиктивного поведения. Большое место в работе занимает рассмотрение влияния таких факторов как семейные эмоциональные коммуникации и волевые качества личности на формирования склонности к аддиктивному поведению у индивида. В работе приводятся результаты исследования на тему взаимосвязи семейных эмоциональных коммуникаций, волевых качеств личности и аддиктивного поведения. В заключение статьи приводятся результаты, полученные в исследовании взаимосвязи психологических и индивидуальных факторов и аддиктивного поведения.

Ключевые слова: аддиктивное поведение, семейные эмоциональные коммуникации, волевые качества личности, факторы аддиктивного поведения, семья

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF ADDICTIVE BEHAVIOR FORMATION

E.M. Onuchkova,

3rd year student, direction "Clinical Psychology"

E.N. Ustyuzhaninova,

Associate Professor,

SF MGPU,

Samara

Annotation: The article examines the relationship between family emotional communications, strong-willed personality traits and addictive behavior. An important place in the work is occupied by the consideration of the influence of such factors as family emotional communications and volitional personality traits on the formation of a tendency to addictive behavior in an individual. The paper presents the results of a study on the relationship between family emotional communications, strong-willed personality traits and addictive behavior. The article concludes with the results obtained in the study of the relationship between psychological and individual factors and addictive behavior.

Keywords: addictive behavior, family emotional communication, volitional personality traits, factors of addictive behavior, family

Актуальность нашего исследования обусловлена растущим в обществе социальным запросом. Мы живем в эру стремления общества к здоровому образу жизни, за последнее время появилась, и стала активно развиваться тенденция осознанного поведения, отказа от вредных привычек и заботы о своем здоровье.

Несмотря на вышесказанное, проблема зависимого поведения все еще остро выражена в современном социуме. По последним данным, в России только растет процент людей, склонных к зависимому поведению. Большая часть людей среди них – это молодежь. Таким образом, несмотря на активное развитие тенденций к здоровому образу жизни, многие люди все еще не могут совладать с собой и побороть пристрастие к объектам зависимостей. И если выше речь шла скорее о тех видах аддикций, которые активно осуждаются обществом, так как наносят очевидный вред и физическому и ментальному здоровью человека, то вторым пластом проблем в этой области можно связать с социально приемлемыми аддикциями [1]. Это те аддикции, которые обществом не осуждаются, а иногда и даже одобряются. К таким можно отнести трудовую. В некоторых странах даже существует официальный термин обозначающий страшные последствия данной аддикции – «смерть на работе». Таким образом, несмотря на то, что аддикции делятся на социально приемлемые и социально неприемлемые, все они оказывают пагубное воздействие на организм человека, и могут приводить к ухудшению

качества жизни аддикта, разрушению его личности, и часто, даже к летальному исходу.

Склонность к аддиктивному поведению формируется в раннем возрасте и, впоследствии, укореняется в индивиде. Поэтому, важно понимать, какие факторы приводят к формированию аддиктивного поведения, что бы в дальнейшем, иметь возможность успешно профилировать его, или же, исходя из этих знаний выстраивать план терапии для уже сформировавшихся аддиктов. В нашем исследовании, мы хотим разобраться, какие факторы оказывают влияние на формирование аддиктивного поведения. Большинство ученых выделяет три основных фактора формирования аддиктивного поведения – биологический, социальных и индивидуальный [2]. Именно на двух последних мы концентрируем наше внимание в данном исследовании. Особый интерес для нас представляет взаимосвязь внутрисемейных отношений и волевых качеств самой личности с аддиктивным поведением. Так как именно в семье закладывается фундамент для построения будущей личности, и так же, волевые качества личности тоже формируются внутри семьи, нам интересно узнать, какие стили семейного воспитания приводят к формированию тех или иных черт личности и как они будут влиять на дальнейшую склонность, или наоборот, сопротивляемость к аддиктивному поведению. В исследовании мы использовали такие методы и методики как теоретический анализ литературных источников по проблеме исследования; эмпирические: опросники подобранные в соответствии с проблемой исследования [3].

Помимо этого в нашем исследовании мы использовали следующие диагностические материалы: опросник диагностики аддикций, ОДА-2010. Автор А.В. Смирнов [4]; опросник Волевые качества личности, ВКЛ. Автор М.В. Чумаков [5]; опросник Семейные эмоциональные коммуникации, СЭК. Авторы А.Б. Холмогорова, С.В. Воликова [6].

В нашем исследовании приняли участие студенты города Самара. Количество человек, принявших участие в исследовании – 53. Возраст респондентов, принявших участие в исследовании – от 18 до 27 лет. Из них 25 человек – девушки, 28 – парни.

Для нашего исследования мы выбрали именно этот возрастной диапазон по причине особенностей аддиктивного поведения. Как

было сказано выше, факторы формирования аддиктивного поведения чаще всего проявляются в детстве. В подростковом возрасте происходят так называемые первые пробы, начинают формироваться предпочтения, очерчивается круг объектов зависимости. На этапе подросткового возраста происходит первый интерес к зависимости, приходит понимание, что при помощи зависимого поведения можно получить удовлетворение и закрыть какие-то свои потребности. В дальнейшем, в возрасте старше 18 лет, паттерн поведения аддикта фиксируется и происходит уже формирование стойкой зависимости. Однако, в связи с молодым возрастом, и тем, что практиковать данное поведение человек начал относительно не так давно, чаще всего оно еще не успевает повлиять на его когнитивные процессы, безвозвратно изменить его личность и разрушить его психические процессы [7].

В связи с этим, для нашего исследования мы выбрали именно такой возрастной диапазон. В возрасте от 18 до 27 лет, аддиктивная личность и ее зависимость уже сформированы, но сами объекты зависимости еще не успели так сильно повлиять на эту личность, что бы разрушить ее структуру.

В исследовании приняли участие 53 человека. Все они согласились участвовать добровольно, участие в исследовании восприняли в интересом, к исследованию были расположены. Респонденты прошли диагностику по всем трем методикам, которую мы выбрали для нашего исследования.

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы можем утверждать, что все три выбранных нами методики прошли необходимые стандартизации и являются валидными. Каждая методика отвечает запросу нашего исследования и подходит для проверки гипотезы. Кроме того, респонденты, попавшие в выборку нашего исследования, так же соответствуют нашему запросу, подходят под критерии выбранных нами методик, а так же для проверки гипотезы.

Рассмотрим подробнее получившиеся в нашем исследовании результаты:

Как было сказано выше, в нашем исследовании приняли участие 53 респондента. Из них 47% – женщины и 53% – мужчины. Респонденты с выраженным аддиктивным поведением составили 28% от общей выборки. Несмотря на то, что мужчин в исследовании

участвовало больше, количество респондентов склонных к аддиктивному поведению оказалось выше среди женщин.

Данные по соотношению количества аддиктов разных полов представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Соотношение количества аддиктов по полу

По результатам нашей диагностики самой часто встречающейся аддикцией оказалась интернетомания. В современном мире, где интернет и социальные сети стали глобальным явлением, в данных результатах нет ничего удивительного.

Вместе с тем, самой редко встречающейся аддикцией стала Зависимость от людей. Это может быть связано как раз таки с развитием современных технологий и тенденции к абстрагированию человека от социума.

Данные по соотношению видов аддиктивного поведения в выборке исследования представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Соотношение видов аддиктивного поведения у студентов

При анализе результатов по методике «опросник диагностики аддикций» мы выявили закономерность в показателях по шкале лжи среди лиц со склонностью к аддиктивному поведению и без нее. Результаты представлены ниже на рисунке 3.

Рисунок 3 – Соотношение показателей по шкале лжи среди респондентов с аддикциями и без

Основная цель нашего исследования – выяснить какие виды семейных эмоциональных коммуникаций будут влиять на формирование аддиктивного поведения. Среди лиц набравшим высокие баллы по шкалам теста «семейные эмоциональные коммуникации» оказались как склонные к аддиктивному поведению респонденты, так и не склонные к нему.

Данные по соотношению выраженных семейных эмоциональных коммуникаций в общей выборке представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Соотношение выраженных семейных эмоциональных коммуникаций в общей выборке

По результатам исследования, полученным при помощи факторного анализа и U-критерия Манна-Уитни, было выявлено следующее:

1. У респондентов, в чьих родительских семьях был выявлен низкий уровень сверхвключенности, диагностирован высокий уровень склонности к алкогольной, наркотической, сексуальной, любовной зависимостям, а так же к гэмблингу и трудоголии.

2. У лиц, в чьих семьях был выявлен высокий уровень критики, элиминирования эмоций и фиксации на негативе, так же присутствует склонность к алкогольной, наркотической, сексуальной, любовной зависимостям, а так же к гэмблингу и трудоголии. (гипотеза)

3. Для респондентов в чьих семьях превалировали внешнее благополучие и семейный перфекционизм, характерен высокий уровень таких видов саморегуляции как – инициативность, решительность, настойчивость, энергичность и целеустремленность

4. Для респондентов с низким уровнем энергичности характерно наличие склонности к наркотической зависимости.

5. У испытуемых, которые были нечестны в процессе исследования (набрали высокие баллы по шкале лжи) выявлена

склонность к таким зависимостям как алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, гэмблинг, адреналиномания, сексуальная зависимость, любовная зависимость, зависимость от людей, интернетомания, трудоголия. Кроме того, исходя из результатов нашего исследования, для их семей были характерны о индуцирование тревоги и фиксация на негативе.

6. Для испытуемых, в чьих семьях был выявлен высокий уровень критики, характерна склонность к алкогольной зависимости, наркотической зависимости, гэмблингу, адреналиномании, сексуальной зависимости, любовной зависимости, зависимости от людей, интернетомании и трудоголии. Кроме того, для них характерны низкий уровень ответственности, инициативности, решительности, настойчивости, энергичности, внимательности и целеустремленности. Так же для них характерны высокие показатели по шкале лжи. (гипотеза)

7. В семьях, где присутствовала стратегия внешнего благополучия, у респондентов оказались выражены такие качества как инициативность, решительность, самостоятельность, выдержка, настойчивость, энергичность.

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что наиболее склонны к аддиктивному поведению оказались респонденты, у которых в семье был низкий уровень сверхвключенности, и высокий уровень критики, элиминирования эмоций, фиксации на негативе, и индуцирования тревоги. При этом, большая часть аддиктов была склонна ко лжи в процессе прохождения исследования. Превалировавшим стилем воспитания в их семьях была критика. Также, развитые волевые качества были выявлены у респондентов с высоким уровнем перфекционизма и внешнего благополучия в их семьях. Мы объясняем это их стремлением к совершенству [8].

Наше исследование было направленно на расширение знаний о проблеме аддиктивного поведения, а так же на получение более точной информации о факторах его формирования.

Научная новизна нашей работы заключается в уникальности нашего исследования. Изучив доступные работы по схожим тематикам, мы сделали вывод, что до нас подобного исследования еще никто не проводил.

В заключении, можем сказать, что работа «Психологические факторы формирования аддиктивного поведения у студентов» была выполнена в полном объеме. Полученный результат может быть полезен для формирования более глубокого понимания факторов возникновения аддиктивного поведения, а так же для построения стратегий психотерапии клиентов с аддикциями с учетом семейного контекста и знаниями о волевых качествах, которые можно актуализировать.

Список литературы

- [1] Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. / А.В. Гоголева // 2-е изд., стер. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. 240 с.
- [2] Акопов А.Ю. Свобода от зависимости. Социальные болезни личности / А.Ю. Акопов. – СПб.: Речь, 2008. 224 с.
- [3] Руководство по аддиктологии / под ред. проф. В.Д. Менделевича. – СПб.: Речь, 2007. 768 с.
- [4] Смирнов, А.В. Опросник диагностики аддикций ОДА-2010: методическое пособие / А.В. Смирнов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 2010. 200 с.
- [5] Чумаков М.В. Эмоционально-волевая сфера личности; учебное пособие для вузов / М.В. Чумаков. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. 106 с.
- [6] Холмогорова А.Б. Эмпирические психологические исследования семейных факторов психических расстройств / А.Б. Холмогорова, С.В. Воликова // Современная терапия психических расстройств. – 2007. № 3. 33-42 с.
- [7] Макушина О.П. Методы психологического изучения девиантного поведения: учебное пособие / О.П. Макушина. – Воронеж: ВГУ, 2006.
- [8] Захарова Г.И. Психология семейных отношений: Учебное пособие. / Г.И. Захарова – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009. 63 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Gogoleva AV Addictive behavior and its prevention. / AV Gogoleva // 2nd ed., reprinted. – M.: Moscow Psychological and Social Institute; Voronezh: Publishing House of NPO "MODEK", 2003. 240 p.
- [2] Akopov AY Freedom from addiction. Social diseases of personality / AY Akopov. – St. Petersburg: Rech, 2008. 224 p.
- [3] Handbook of addictology / edited by prof. VD Mendelevich. – St. Petersburg: Rech, 2007. 768 p.
- [4] Smirnov, AV Questionnaire for diagnostics of addictions ODA-2010: methodological manual / AV Smirnov. – Ekaterinburg: Publishing house of the Ural. state ped. University, 2010. 200 p.
- [5] Chumakov M.V. Emotional-volitional sphere of personality; textbook for universities / M.V. Chumakov. – Moscow: Yurait Publishing House, 2024. 106 p.
- [6] Kholmogorova A.B. Empirical psychological studies of family factors of mental disorders / A.B. Kholmogorova, S.V. Volikova // Modern therapy of mental disorders. – 2007. No. 3. 33-42 p.
- [7] Makushina O.P. Methods of psychological study of deviant behavior: textbook / O.P. Makushina. – Voronezh: VSU, 2006.
- [8] Zakharova G.I. Psychology of family relations: Textbook. / G.I. Zakharova – Chelyabinsk: Publishing house of SUSU, 2009. 63 p.

© *Е.М. Онучкова, Е.Н. Устюжанинова, 2025*

Поступила в редакцию 19.01.2025

Принята к публикации 06.02.2025

Для цитирования:

Онучкова Е.М., Устюжанинова Е.Н. Психологические факторы формирования аддиктивного поведения // Инновационные научные исследования. 2025. № 2-1(54). С. 63-72. URL: <https://ip-journal.ru/>